

ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ - ЧУМА XXI ВЕКА

Умаралиева Рушана Равшановна

Учитель русского языка Маргиланского медицинского

техникума имени Абу Али ибн Сино

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7758548>

Аннотация. Интернет-зависимость - это чума XXI века. В основном она поражает детей и подростков. Интернет-зависимость может вызвать как психологические, так и физические проблемы со здоровьем. Интернет появился еще в 1984 году, а социальные сети стали популярны в странах СНГ с 2006 года. Сегодня довольно мало людей, у которых нет профиля в одной или нескольких социальных сетях. Зависимость от социальных сетей становится настоящей проблемой нашего времени.

Ключевые слова и выражения: интернет-зависимость, онлайн-общение, веб-сайты, интернет.

Современная жизнь практически немыслима без Интернета. Покупки, поиск информации, взаимодействие на работе и просто общение. Не говоря уже о бесконечном развлекательном контенте, доступном в глобальной сети. И вроде бы все идет хорошо, за исключением одного... Просмотр веб-страниц может вызывать сильное привыкание, и в результате люди могут потерять связь с реальным миром. Ученые уже давно классифицируют интернет-зависимость как психическое расстройство. Люди, привыкшие быть подключенными к интернету, больше не хотят жить без него. Без Интернета у них начинается паника и тревога.

Психологи изучают интернет-зависимость уже много лет и выявили несколько возможных последствий постоянного подключения к сети.

- Научно доказано, что у людей, которые долгое время находятся в Интернете, независимо от объема информации, к которой они могут получить доступ, снижается интеллект и они становятся очень пассивными в своем мышлении.
- Кроме того, люди меньше общаются с членами семьи и меньше времени проводят друг с другом, что может привести к разладу в семье
- Постоянный просмотр Интернета и развлекательных материалов может ухудшить зрение.
- Общение посредством электронной почты и видеозвонков - обычное дело, но эта привычка приводит к потере навыков, необходимых для нормального общения.

➤ Минимизация физических нагрузок. Например, вместо того чтобы ходить в магазины пешком, они предпочитают заказывать товары через курьера. Да, в этом есть и свои плюсы, но все же необходимо самому развиваться как физически, так и эмоционально.

Какие же существуют симптомы зависимости?

Да, можно пройти специальные тесты, на проверку той или иной зависимости, но сейчас вы можете прочитать следующие факты, и вы убедитесь в том, что 90% населения имеют эту «болячку»

Что делает почти каждый человек, который только проснулся?

- Конечно же, проверяет уведомления на мобильном телефоне;
- Регулярно выкладывает в социальных сетях свою жизнь (определенные эпизоды);
- Нет четкого распорядка дня, нет хобби;
- Убрав мобильный телефон в сторону не знает, чем себя занять.

Наибольшему риску обычно подвержены дети в возрасте 14-18 лет. Интернет-зависимость у подростков - результат нестабильного гормонального фона. К ней также может привести отсутствие интереса и одобрения со стороны близких. Наиболее распространенными причинами, называемыми психологами, являются:

- Нет общения со сверстниками и подросток пытается уйти от реального мира. Таким образом, ребенок пытается вернуть себе уверенность в общении и найти единомышленников.
- В виртуальном мире гораздо проще попробовать новые образы, создать игривый персонаж, изменить свою внешность или, при определенных навыках работы с графическими программами, выдать себя за ребенка богатого родителя.
- Агрессия со стороны сверстников. В этом случае подростки боятся выразить эмоциональное или физическое насилие своим родителям, но поиск поддержки приводит их к погружению в виртуальный мир.

Психологи выделяют следующие типы интернет-зависимости среди молодежи:

1. Зависимость от просмотра веб-страниц. Этот вид зависимости относится к поиску постоянного и небрежного потока информации. Пользователь посещает веб-сайт, чтобы получить данные по определенной теме, но через некоторое время его внимание переключается на нерелевантные ресурсы. Такое поведение приводит к

снижению производительности, ненужной информационной перегрузке и неспособности углубиться в тему. Основная причина этого явления - бесконтрольное перечитывание обзоров, статей, форумов и комментариев.

2. Зависимость от онлайн-общения. Она проявляется в чрезмерном количестве друзей в социальных сетях, постоянном общении на форумах и в чатах и большом объеме переписки. В отличие от обычных пользователей виртуального пространства, аддикты постоянно пытаются расширить свой социальный круг, следить за количеством подписчиков и заводить новые знакомства каждый день.

3. Игровая зависимость. Обычно характеризуется пристрастием к онлайн-играм. Одни игроки пытаются снять чрезмерное напряжение, другие теряют себя из-за отсутствия хобби, скуки и желания повысить свою самооценку.

4. Игровая зависимость от лотерей, розыгрышей и онлайн-казино обычно вызвана финансовыми трудностями или желанием развлечься. Наиболее опасна зависимость, когда азарт и ожидаемый выигрыш заставляют игроков делать более агрессивные ставки и пополнять баланс своего игрового счета.

5. Просмотр видео-контента. Киберсексуальная зависимость выражается в посещении сайтов 18+, просмотре видеороликов и фотографий.

И вот главный вопрос, как же преодолеть интернет-зависимость? И возможно ли ее «вылечить»?

В принципе, в этом нет ничего сложного. Вам просто нужно следовать нескольким простым правилам.

➤ Планируйте свой день. Запишите, что вам нужно сделать и что вы можете сделать, если это возможно. Попробуйте сделать что-то, о чем вы давно мечтали, но еще не имели возможности.

➤ Заходите в Интернет по крайней мере через час после пробуждения. Прекратите пользоваться устройствами за час до отхода ко сну. Почитайте книгу или поговорите с кем-то из членов семьи.

➤ Если вы пользуетесь компьютером в течение дня, возьмите за привычку делать короткие перерывы для отдыха глаз; достаточно одного специального упражнения каждый час.

- Сделайте общение приоритетным. Старайтесь чаще встречаться с друзьями и знакомыми. Навестите родственников, которых вы давно не видели.
- Найдите интересное хобби.
- Если вы проводите время в Интернете, постарайтесь сделать его осмысленным. Существует множество способов заработать деньги в Интернете.
- Не включайте компьютер, если он вам не нужен в данный момент. Это поможет вам избежать искушения Интернетом.
- Отключите всплывающие уведомления, особенно если они вам не нужны.
- Не ешьте перед компьютерным столом.
- Хотя бы раз в неделю устраивайте себе «день без интернета» наслаждайтесь жизнью в режиме офлайн.

К большому сожалению, никаких таблеток или определённого лечения не существует от интернет-зависимости. Все в наших руках. Просто следуйте простым инструкциям. Кроме того, никто не предлагает вам полностью отказываться от использования Интернета, отказаться полностью в XXI веке никак не получится. Все мы пытаемся идти в ногу со временем. Глобальную сеть нужно использовать в правильном назначении. В конце концов, все должно быть в меру.

References:

1. Янг К.С. Диагноз интернет-зависимость. Мир Интернет 2000; (2): 24-29.
2. Brauner C., Giroux J. Arcade video games: proxemic, cognitive and content analyses. J Leisure Res 1989; 21: 92-105.
3. Orzack M.H., Orzack D.S. Treatment of computer addicts with complex comorbid psychiatric disorders. Cyber Psychol Behavior 1999; 2(5): 53-57.
4. Короленко Ц.П. Аддиктивное поведение, общая характеристика и закономерности развития. Обзор психиатрии и мед психологии 1991; (3): 8-15.
5. Viktoriya, G. (2021). The use of slangisms in speech. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(12), 14-16.

